

A DESCARBONIZAÇÃO INDUSTRIAL NO SÉCULO XXI VIA O USO DO HIDROGÊNIO

Autor: Sérgio Roberto Knorr Velho

¹Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) – knorrtec@gmail.com

RESUMO

Este artigo teve como objetivo explorar o uso do hidrogênio na indústria, especialmente nos setores de siderurgia e cimento, que são notoriamente difíceis de descarbonizar. Por meio de uma revisão bibliográfica e análise bibliométrica, foram destacadas tendências no uso do hidrogênio como combustível sustentável. Utilizando a plataforma Google Scholar, a pesquisa analisou 30 estudos publicados entre 2014 e 2025. A descarbonização industrial é uma prioridade global, dada a necessidade de reduzir as emissões de CO₂. O hidrogênio de baixo carbono, especialmente o hidrogênio verde, se apresenta como uma solução promissora, possibilitando a substituição de combustíveis fósseis e contribuindo para uma matriz energética mais limpa. Resultados indicam que o hidrogênio pode reduzir significativamente as emissões em processos industriais críticos. O Brasil, com uma matriz energética rica em recursos renováveis, tem o potencial de liderar na produção de hidrogênio verde. A criação de produtos de maior valor agregado, como aço verde e cimento de baixo carbono, pode aumentar a competitividade do país e promover o crescimento econômico sustentável. Além disso, o desenvolvimento de hubs de hidrogênio e parcerias internacionais pode fortalecer a posição do Brasil na transição energética, contribuindo para um futuro industrial mais limpo e eficiente.

Palavras-chave: Descarbonização Industrial; Hidrogênio Verde; Siderurgia Sustentável; Produção de Cimento; Matriz Energética Renovável

ABSTRACT

This article explored the use of hydrogen in industry, particularly in the steel and cement sectors, which are notoriously difficult to decarbonize. Through a literature review and bibliometric analysis, trends in the use of hydrogen as a sustainable fuel were highlighted. Using the Google Scholar platform, the research analyzed 30 studies published between 2014 and 2025. Industrial decarbonization is a global priority, given the need to reduce CO₂ emissions. Low-carbon hydrogen, especially green hydrogen, presents a promising solution, enabling the replacement of fossil fuels and contributing to a cleaner energy matrix. Results indicate that hydrogen can significantly reduce emissions in critical industrial processes. Brazil, with an energy matrix rich in renewable resources, has the potential to lead in green hydrogen production. The creation of higher value-added products, such as green steel and low-carbon cement, can increase the country's competitiveness and promote sustainable economic growth. Furthermore, the development of hydrogen hubs and international partnerships can strengthen Brazil's position in the energy transition, contributing to a cleaner and more efficient industrial future.

Keywords: Industrial Decarbonization; Green Hydrogen; Sustainable Steelmaking; Cement Production; Renewable Energy Matrix.

1. INTRODUÇÃO

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENERGY

Optimizing renewable energy: advanced strategies for enhanced efficiency and sustainability

A descarbonização industrial é um desafio essencial do século XXI, focando na redução de emissões e a transição para fontes de energia limpas, como solar, eólica e hidrogênio de baixo carbono (GRIFFITHS *et al.*, 2021). O aumento da demanda global por energia torna a troca dos combustíveis fósseis crucial (TRIPATHY; JENA; MISHRA, 2024). Países como o Brasil, com vastos recursos renováveis, têm potencial para liderar a produção e exportação de hidrogênio, especialmente em setores de alta energia como siderurgia e produção de cimento (BRASIL/MME, 2023).

2. METODOLOGIA

Este artigo prospectivo sobre o uso do hidrogênio na indústria baseia-se em uma revisão sistemática da literatura que examina criticamente 30 estudos revisados por pares, publicados entre 2014 e 2025, conforme destacado por (HAMID *et al.*, 2025). A pesquisa foca em métodos de produção de hidrogênio e seu papel na descarbonização industrial, especialmente em setores como siderurgia e produção de cimento. Conclui-se que, embora cada método apresente suas próprias vantagens e desafios, a integração do hidrogênio em processos industriais pode significativamente reduzir as emissões de carbono, promovendo uma transição energética mais sustentável.

3. RESULTADOS E REVISÃO

O hidrogênio está se destacando na descarbonização industrial, especialmente no refino de petróleo e produção de amônia. Em 2023, a demanda global chegou a 97 milhões de toneladas, com expansão esperada para transporte e geração elétrica (IEA, 2024). Projetos de hidrogênio de baixas emissões estão começando, com potencial de atingir 49 Mt anuais até 2030, por eletrólise e CAC. No Brasil, o Programa Nacional do Hidrogênio (PNH2) busca integrar hidrogênio de baixo carbono à matriz energética, aumentando a sustentabilidade do país (BRASIL/MME, 2023). A América Latina pode liderar a produção de hidrogênio sustentável, mas há desafios de custo e infraestrutura que exigem políticas, investimentos e avanços tecnológicos.

3.1. Principais usos do hidrogênio na indústria

No setor de refino de petróleo e gás, o hidrogênio é crucial para remover impurezas e realizar o hidrocrackeamento, consumindo cerca de 33% do hidrogênio global em 2018, principalmente da reforma a vapor do metano (GRIFFITHS *et al.*, 2021; IEA, 2019). Na indústria química, ele é vital no processo Haber-Bosch para produzir amônia, essencial para fertilizantes, enquanto o metanol, que gera 2,3 toneladas de CO₂ por tonelada, busca descarbonização através de gases residuais da produção de aço ou metanol aplicado à redução direta do ferro (ANDERSSON; KRÜGER; GRÖNKVIST, 2020; BOWKER, 2019; NESTLER *et al.*, 2018). Estratégias requerem coordenação entre indústrias e governos para viabilizar tecnologias de baixo carbono (ÅHMAN M, OLSSON O, VOGL V, NYQVIST B, MALTAIS A, NILSSON LJ, HALLDING K, 2018; GRIFFITHS *et al.*, 2021; NECHIFOR *et al.*, 2020).

3.1.1. Indústria de Aço e Ferro

O setor siderúrgico é um dos maiores emissores de dióxido de carbono (CO₂) no mundo, respondendo por cerca de 7% das emissões globais. Essa elevada pegada de carbono impulsiona a busca por alternativas tecnológicas que permitam uma produção de ferro e aço mais sustentável, dentre as quais se destaca o uso do hidrogênio como agente redutor. Nesse contexto, o ferro briquetado a quente (HBI), derivado do ferro reduzido diretamente (DRI), surge como uma solução promissora para viabilizar uma cadeia produtiva alinhada às metas globais de descarbonização.

Figura 1: O processo de produção de aço pelas rotas BF-BOF, DRI-EAF e H₂-DRI-EAF.

Fonte: Adaptado de (IRENA, 2022).

A produção tradicional de aço utiliza altos-fornos e conversores a oxigênio (BF-BOF), além de fornos a arco elétrico (EAF), com minério de ferro e sucata respectivamente. O hidrogênio pode ser usado como combustível no BF-BOF e agente redutor no DRI-EAF, mas a substituição total do coque por hidrogênio não é viável devido ao seu papel multifuncional. A descarbonização requer tecnologias de captura e armazenamento de carbono (CCS) e substituição parcial do coque (ÅHMAN M, OLSSON O, VOGL V, NYQVIST B, MALTAIS A, NILSSON LJ, HALLDING K, 2018; BARTLETT; KRUPNICK, 2020; FAN; FRIEDMANN, 2021; GRIFFITHS *et al.*, 2021). A redução de óxidos de ferro com hidrogênio é mais eficiente, gerando água como subproduto (SUN *et al.*, 2024). A produção de aço com HBI a partir de DRI com hidrogênio pode quase eliminar as emissões diretas de carbono, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis. Países como Brasil, Suécia e Austrália investem em infraestrutura de hidrogênio para se tornarem exportadores de HBI. Contudo, a tecnologia enfrenta desafios de custo e infraestrutura, demandando investimentos em P&D (AGÜERO *et al.*, 2020). A utilização de briquetes de ferro elimina a sinterização, reduzindo em até 10% as emissões globais da siderurgia (VALE, 2025). Ao eliminar a etapa de sinterização – intensiva em carbono – esse briquete, Figura 2, pode reduzir em até 10% as

emissões de gases de efeito estufa na produção de aço, uma contribuição significativa considerando que a siderurgia responde por cerca de 8% das emissões globais.

Figura 2: Briquete de minério de ferro.

Fonte: (VALE, 2025)

3.1.2. Aplicações em Processos de Alta Temperatura e Outros Usos Industriais

Fora dos setores de refino e química, o hidrogênio é usado para gerar calor acima de 400 °C e 1.000 °C, atendendo 50% da demanda de calor industrial e 3% das emissões energéticas globais (IEA, 2019). Apesar de ser uma opção de baixo carbono, enfrenta desafios como combustão rápida, baixa transferência térmica, corrosão, e complexidade no manuseio devido a suas propriedades explosivas. A eletrificação com fontes renováveis pode ser mais viável para descarbonizar o calor industrial (GRIFFITHS *et al.*, 2021). Na metalurgia, o hidrogênio é investigado para fundição de cobre, com energia solar concentrada substituindo métodos tradicionais (ARENAS *et al.*, 2019).

3.1.3. Perspectivas e Integração Setorial

Estudos recentes ressaltam que a reconversão industrial, discutida por (GRIFFITHS *et al.*, 2021), pode viabilizar a transição para processos mais limpos, integrando a produção de metanol e a indústria de aço. O metanol pode ser produzido a partir dos gases residuais da produção de aço (por meio de CCU) ou empregado como insumo para a redução direta do ferro, criando uma sinergia entre setores tradicionalmente desconectados. No entanto, a adoção dessas estratégias integradas requer uma coordenação robusta entre as partes interessadas, envolvendo indústrias, governos e formuladores de políticas (ÅHMAN M, OLSSON O, VOGL V, NYQVIST B, MALTAIS A, NILSSON LJ, HALLDING K, 2018; NECHIFOR *et al.*, 2020).

3.1.4. Uso do H₂ na indústria cimenteira

A indústria cimenteira, uma das maiores emissoras de CO₂, busca formas de reduzir suas emissões que ocorrem tanto na calcinação do calcário quanto na queima de combustíveis fósseis (HÖKFORS; ERIKSSON; VIGGH, 2014; THAKURI; KHATRI; THAPA, 2021). O uso de hidrogênio como fonte de energia na produção de cimento surge como uma alternativa promissora, reduzindo emissões diretas ao gerar vapor de água (NHUCHHEN; SIT; LAYZELL, 2022). Tecnologias de

captura e utilização de carbono (CAC), como "*calcium-looping*", e materiais alternativos, podem diminuir a necessidade de calcinação em até 50% (SUMMERBELL *et al.*, 2017). Apesar dos desafios de custo e infraestrutura, a redução de custos e avanços tecnológicos apontam para um futuro promissor, com países como Alemanha, Japão e EUA investindo em infraestruturas para um cimento de baixo carbono sustentável (FARIA *et al.*, 2022).

4. CONCLUSÃO

Este artigo analisou o uso industrial do hidrogênio nos setores de siderurgia e cimento, ressaltando seu potencial na descarbonização. O hidrogênio de baixo carbono emerge como uma solução viável para reduzir emissões em indústrias difíceis de eletrificar. O Brasil, com seus recursos renováveis, está bem-posicionado para liderar a produção de hidrogênio verde e aumentar sua competitividade global, incentivando a produção de aço verde e cimento de baixo carbono. Fortalecer parcerias internacionais e criar hubs de hidrogênio potencializa sua posição estratégica na transição energética.

Referências

ABBASS, Kashif *et al.* A review of the global climate change impacts, adaptation, and sustainable mitigation measures. **Environmental Science and Pollution Research**, [s. l.], v. 29, n. 28, p. 42539–42559, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s11356-022-19718-6>

AGÜERO, A. *et al.* Analysis of an aluminide coating on austenitic steel 800HT exposed to metal dusting conditions: Lessons from an industrial hydrogen production plant. **International Journal of Pressure Vessels and Piping**, [s. l.], v. 186, n. December 2019, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.ijpvp.2020.104129>

ÅHMAN M, OLSSON O, VOGL V, NYQVIST B, MALTAIS A, NILSSON LJ, HALLDING K, Skånberg K. and Nilsson M. Hydrogen steelmaking for a low-carbon economy: A joint LU-SEI working paper for the HYBRIT project. EESS report no 109 and SEI working paper WP 2018-07. [s. l.], 2018.

ANDERSSON, Joakim; KRÜGER, Andries; GRÖNKVIST, Stefan. Methanol as a carrier of hydrogen and carbon in fossil-free production of direct reduced iron. **Energy Conversion and Management: X**, [s. l.], v. 7, n. April, p. 100051, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.ecmx.2020.100051>

ANWAR, M. N. *et al.* Sources of Carbon Dioxide and Environmental Issues. [s. l.], p. 13–36, 2019. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-030-29298-0_2

ARENAS, M. A. *et al.* The use of concentrated solar energy for the reduction of CuO in H₂. **Solar Energy**, [s. l.], v. 180, n. January, p. 640–647, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.solener.2019.01.064>

BARTLETT, Jay; KRUPNICK, Alan. Decarbonized Hydrogen in the US Power and Industrial Sectors: Identifying and Incentivizing Opportunities to Lower Emissions About the Authors. **Resources for the Future**, [s. l.], n. December, p. 1–87, 2020. Disponível em: https://media.rff.org/documents/RFF_Report_20-25_Decarbonized_Hydrogen.pdf

BOWKER, Michael. Methanol Synthesis from CO₂ Hydrogenation. **ChemCatChem**, [s. l.], v. 11, n. 17, p. 4238–4246, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/cctc.201900401>

BRASIL/MME. **Programa Nacional do Hidrogênio**. Brasília-DF: [s. n.], 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/mme/pt-br/programa-nacional-do-hidrogenio-1/planodetrabalhotrienalpnh2.pdf>.

DORNELAS, Vitória Felício *et al.* Occurrences and Perspectives of Natural Hydrogen Extraction: The Brazilian

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENERGY

Optimizing renewable energy: advanced strategies for enhanced efficiency and sustainability

Context. **Energies**, [s. l.], v. 18, n. 11, p. 1–22, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/en18112859>

FAN, Zhiyuan; FRIEDMANN, S. Julio. Low-carbon production of iron and steel: Technology options, economic assessment, and policy. **Joule**, [s. l.], v. 5, n. 4, p. 829–862, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.joule.2021.02.018>

FARIA, Débora G. *et al.* Integrating oxy-fuel combustion and power-to-gas in the cement industry: A process modeling and simulation study. **International Journal of Greenhouse Gas Control**, [s. l.], v. 114, n. December 2021, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.ijggc.2022.103602>

GRIFFITHS, Steve *et al.* Industrial decarbonization via hydrogen: A critical and systematic review of developments, socio-technical systems and policy options. **Energy Research and Social Science**, [s. l.], v. 80, n. June, p. 102208, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102208>

HAMID, Aisha *et al.* A systematic review on environmentally friendly hydrogen production methods: comparative analysis of reactor technologies for optimal efficiency and sustainability. **Sustainable Chemistry for Climate Action**, [s. l.], v. 6, n. December 2024, p. 100088, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.scca.2025.100088>

HÖKFORS, Bodil; ERIKSSON, Matias; VIGGH, Erik. Modelling the cement process and cement clinker quality. **Advances in Cement Research**, [s. l.], v. 26, n. 6, p. 311–318, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1680/adcr.13.00050>

IEA. **Global Hydrogen Review 2024** **Global Hydrogen Review 2024**. [S. l.: s. n.], 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1787/cb2635f6-en>.

IEA. The Future of Hydrogen. **The Future of Hydrogen**, [s. l.], n. June, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1787/1e0514c4-en>

IRENA. **GREEN HYDROGEN FOR INDUSTRY**. [S. l.: s. n.], 2022. Disponível em: https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2022/Mar/IRENA_Green_Hydrogen_Industry_2022.pdf.

KOLIE, Benjamin; ELSHKAKI, Ayman; SUNAHARA, Geoffrey. The Impact of the Energy Transition and Sustainable Development Goals on Mineral Resource Availability in Africa. **Smart Grid and Renewable Energy**, [s. l.], v. 15, n. 07, p. 149–185, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.4236/sgre.2024.157010>

NECHIFOR, Victor *et al.* Steel in a circular economy: Global implications of a green shift in China. **World Development**, [s. l.], v. 127, p. 104775, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104775>

NESTLER, Florian *et al.* Methanol Synthesis – Industrial Challenges within a Changing Raw Material Landscape. **Chemie-Ingenieur-Technik**, [s. l.], v. 90, n. 10, p. 1409–1418, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/cite.201800026>

NHUCHHEN, Daya R.; SIT, Song P.; LAYZELL, David B. Decarbonization of cement production in a hydrogen economy. **Applied Energy**, [s. l.], v. 317, n. January, p. 119180, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2022.119180>

SACCONE, Donatella; VALLINO, Elena. Global food security in a turbulent world: reviewing the impacts of the pandemic, the war and climate change. **Agricultural and Food Economics**, [s. l.], v. 13, n. 1, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s40100-025-00388-0>

SUMMERBELL, Daniel L. *et al.* Cost and carbon reductions from industrial demand-side management: Study of potential savings at a cement plant. **Applied Energy**, [s. l.], v. 197, p. 100–113, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2017.03.083>

SUN, Minmin *et al.* Hydrogen-Based Reduction Technologies in Low-Carbon Sustainable Ironmaking and

Fortaleza, Ceará
Centro de Eventos do Ceará

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENERGY

Optimizing renewable energy: advanced strategies for enhanced efficiency and sustainability

Steelmaking: A Review. **Journal of Sustainable Metallurgy**, [s. l.], v. 10, n. 1, p. 10–25, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s40831-023-00772-4>

THAKURI, Sudeep; KHATRI, Singh Bahadur; THAPA, Sabita. Enflamed CO2 emissions from cement production in Nepal. **Environmental Science and Pollution Research**, [s. l.], v. 28, n. 48, p. 68762–68772, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s11356-021-15347-7>

TRIPATHY, Prajukta; JENA, Pabitra Kumar; MISHRA, Bikash Ranjan. Systematic literature review and bibliometric analysis of energy efficiency. **Renewable and Sustainable Energy Reviews**, [s. l.], v. 200, n. May, p. 114583, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.rser.2024.114583>

ULIASZ-MISIAK, Barbara; MISIAK, Jacek; TARKOWSKI, Radosław. Research Trends in Underground Hydrogen Storage: A Bibliometric Approach. **Energies**, [s. l.], v. 18, n. 7, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/en18071845>

VALE. **Afinal, o que é um briquete?**. [S. l.], 2025. Disponível em: <https://vale.com/pt/briquete-de-minerio-de-ferro>. Acesso em: 5 mar. 2025.